

SEGMENTAÇÃO DE MASSA D'ÁGUA COM NDWI: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OTSU E ÁRVORE DE DECISÃO

TIAGO PRUDENCIO SILVANO ¹
REGINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO ²
SIMONE SAYURI SATO ¹
IVANILDO BARBOSA ³

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco
tiago.prudencio@ufpe.br, simone.sato@ufpe.br

² Diretoria de Serviço Geográfico - DSG
³ Centro de Geoinformação - 3ºCGEO
Olinda, Pernambuco
reginaldosilva396@gmail.com

³ Instituto Militar de Engenharia – IME
Seção de Ensino de Engenharia Cartográfica
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
ivanildo@ime.eb.br

RESUMO – Este estudo propôs uma abordagem para segmentação de massas d'água utilizando imagens do satélite Sentinel-2A e o Índice de Diferença Normalizada da Água (*Normalized Difference Water Index* - NDWI). Foram extraídas amostras representativas das classes água, vegetação, área urbana e solo exposto, com o objetivo de analisar a separabilidade espectral entre água e não água. Dois algoritmos foram aplicados para definição de limiares de classificação: o modelo clássico de Otsu e algoritmo de árvore de decisão (*Decision Tree – DT*), modelo tradicional de aprendizado de máquina. Os resultados indicaram bom desempenho de ambos os métodos na separação da classe água em relação à vegetação e ao solo exposto. No entanto, observou-se uma queda de desempenho na diferenciação entre água e área urbana, devido à sobreposição espectral e à ocorrência de falsos positivos. A análise visual reforçou essas limitações. O estudo demonstra que o método de limiarização do NDWI é satisfatório para mapeamento automático de água em áreas com baixa complexidade espectral, sendo recomendada a aplicação de métodos mais avançados em ambientes urbanos.

ABSTRACT – This study proposed an approach for water body segmentation using Sentinel-2A satellite imagery and the Normalized Difference Water Index (NDWI). Representative samples of the classes water, vegetation, urban area, and bare soil were extracted in order to analyze the spectral separability between water and non-water features. Two algorithms were applied to determine classification thresholds: the classic Otsu model and a Decision Tree (DT), a traditional machine learning model. The results indicated good performance from both methods in distinguishing the water class from vegetation and bare soil. However, a drop in performance was observed in differentiating water from urban areas, due to spectral overlaps and the occurrence of false positives. Visual analysis reinforced these limitations. The study demonstrates that the NDWI thresholding method is satisfactory for automatic water mapping in areas with low spectral complexity, while more advanced methods are recommended for urban environments.

1 INTRODUÇÃO

A água é essencial para a sobrevivência dos seres vivos e para o desenvolvimento social e econômico. Segundo a UNESCO (2021), o consumo de água doce cresce a cada ano devido, principalmente, a uma combinação de crescimento populacional, desenvolvimento econômico e mudanças nos padrões de consumo. Em termos sociais, a água é essencial para a saúde pública impactando diretamente a qualidade de vida da população. Do ponto de vista econômico, trata-se de um insumo fundamental para a produção agrícola, industrial e a geração de energia (TRINDADE, 2021). Devido à sua

abundância e capacidade de renovação através do ciclo hidrológico, a água sempre foi considerada um recurso infinito (TRINDADE, 2021). No entanto, a rápida urbanização, o crescimento populacional, a degradação ambiental, as mudanças climáticas e outros fatores resultaram em uma diminuição anual dos recursos hídricos, principalmente nas águas superficiais urbanas (SUN *et al.*, 2024).

O Brasil possui cerca de 240 mil massas d'água mapeadas que inclui as massas d'água naturais (lagos, lagoas) e artificiais (reservatórios, açudes, represas), cursos d'água de margem dupla e reentrâncias do litoral brasileiro, como estuários, canais e baías. As massas d'água ocupam uma área de 173.749,56 km², o equivalente a 2% do território nacional. Um total de 66.372 delas (27,6%) são classificadas como de origem natural e ocupam uma área de 128.165,80 km², enquanto 174.527 (72,4%) são classificadas como artificiais e abrangem uma área de 45.583,76 km² (ANA, 2021). Na Bacia do Rio São Francisco, particularmente, cerca de 54% do território da bacia hidrográfica se localiza no Semiárido, com registro de períodos críticos de estiagem (CBHSF), que resultam em uma significativa redução do nível de água dos reservatórios, com volumes frequentemente abaixo da média de longo prazo (LMT) (CUNHA *et al.*, 2019).

O levantamento e a atualização de informações sobre a distribuição espacial de corpos d'água superficiais são fundamentais para compreender processos hidrológicos, apoiar o gerenciamento dos recursos hídricos, monitorar inundações, planejamento urbano e promover o desenvolvimento sustentável (DU *et al.*, 2016; BANGIRA *et al.*, 2019; ZHANG *et al.*, 2023).

A extração de corpos d'água com base em imagens de sensoriamento remoto tornou-se a principal forma de obter informações sobre a distribuição espacial de corpos d'água superficiais (ZHANG *et al.*, 2023). Nos últimos anos, os avanços na tecnologia de sensoriamento remoto e a disponibilidade dos dados, incluindo dados ópticos e dados de radar, têm permitido o mapeamento e monitoramento de águas superficiais em larga escala e alta precisão (XU *et al.*, 2021). As imagens possuem a capacidade de cobrir grandes extensões espaciais com diferentes resoluções espaciais e em curtos períodos de revisita, além de disponibilizar informações espectrais em múltiplas bandas obtidas por sensores multiespectrais, o que possibilita realçar as diferenças entre água e outros alvos terrestre. Nesse contexto, a extração de corpos d'água a partir de imagens espectrais é um importante tópico de pesquisa no campo de aplicações de sensoriamento remoto, os métodos incluem principalmente índices espectrais de água (YAO *et al.*, 2015), algoritmos de limiar (DU *et al.*, 2016), classificação supervisionada / não supervisionada (BANGIRA *et al.*, 2019) e algoritmos de aprendizado profundo (LI *et al.*, 2021).

No entanto, o mapeamento de corpos d'água em imagens de satélite constitui uma tarefa de elevada complexidade, pois esses elementos apresentam grande diversidade em forma e tamanho, variando desde rios sinuosos até extensos lagos, com limites muitas vezes irregulares e complexos (NI *et al.*, 2025). Além disso, suas características espectrais podem variar significativamente em diferentes contextos geográficos e condições ambientais, especialmente em áreas de vegetação densa ou em ambientes urbanos (CAO *et al.*, 2024). Outro desafio relevante está relacionado à presença de objetos com características espectrais semelhantes, como sombras de nuvens, montanhas e edifícios, que podem ser facilmente confundidos com corpos d'água (WANG *et al.*, 2020; GUO *et al.*, 2020).

Os métodos de limiar analisam a curva característica espectral da água, selecionam uma única banda ou diferentes combinações de banda na imagem para construir um modelo de extração de água apropriado e definem um certo limite para o modelo separar a água de outros objetos terrestres (SUN *et al.*, 2024). O valor limite são aplicados a índices de água, sendo que os principais índices propostos na literatura incluem o Índice de Água por Diferença Normalizada (NDWI) proposto por McFeeters (1996), o Índice de Água por Diferença Normalizada Modificada (MNDWI) introduzido por Xu (2006) e o Índice Automatizado de Extração de Água (AWEI) definido por Feyisa *et al.* (2014).

Neste estudo, foram utilizados dois métodos para determinar um valor de limiar adequado à segmentação de corpos d'água: o algoritmo proposto por Otsu (1979) e o algoritmo de Árvore de Decisão (*Decision Tree* - DT). A escolha desses métodos justifica-se por suas propriedades intuitivas, simplicidade de implementação, eficiência computacional e capacidade de lidar com ruído na imagem, além de ter como objetivo comparar o desempenho de um algoritmo clássico de limiarização com um algoritmo tradicional de aprendizado de máquina (*Machine Learning* - ML).

O método de Otsu é baseado inteiramente em cálculos realizados no histograma de uma imagem e é ótimo no sentido de que maximiza a variância entre classes, uma medida bem conhecida utilizada na análise estatística discriminante (GONZALEZ; WOODS, 2010). Apesar de ser um método não supervisionado, o algoritmo de Otsu foi adaptado neste estudo para operar de forma supervisionada, ao aplicar o cálculo do limiar apenas sobre as amostras rotuladas das classes de interesse. Essa adaptação teve como objetivo alcançar melhores resultados para o algoritmo de Otsu e possibilitar a comparação com o DT, já que este trabalha com dados supervisionados.

O método DT é uma das técnicas proeminentes para aprendizado de máquina, mineração de dados e reconhecimento de padrões. Esses algoritmos constroem modelos de classificação ou regressão que exploram o particionamento de dados com base na recursão regular (HAFEEZ *et al.*, 2021). Dentre os algoritmos baseados em árvore de decisão, temos o ID3, C4.5, entre outros (NAVADA *et al.*, 2011), neste trabalho, utilizou-se a Árvore de Classificação e Regressão (*Classification and Regressions Tree* - CART), proposto pela primeira vez por BREIMAN (1984), que é um dos algoritmos DT mais populares por sua flexibilidade, particularmente excelente no tratamento de conjuntos de dados heterogêneos que contêm dados categóricos e numéricos e, devido à sua simplicidade, o CART geralmente serve como base para os métodos DT de melhor desempenho (WU *et al.*, 2024).

Os objetivos deste estudo são: (1) gerar o NDWI com resolução espacial de 10 metros, a partir de imagens do satélite Sentinel-2A; (2) analisar os valores de refletância do NDWI em diferentes classes de uso e cobertura do solo (água, vegetação, área urbana e solo exposto); (3) avaliar o desempenho de algoritmos na determinação de limiares para detecção de massa d'água, utilizando métricas de avaliação e verificação visual; e (4) contribuir para o aprimoramento de técnicas de segmentação automática de corpos hídricos com base em imagens de sensoriamento remoto.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo e conjunto de dados

A área de estudo está situada no Semiárido brasileiro e cobre uma área de aproximadamente 12.000 km², englobando duas importantes áreas urbanas: as cidades de Petrolina - PE e Juazeiro - BA, como mostra a Figura 1. Segundo o MapBiomás (2023), a região é caracterizada pelo bioma Caatinga, cuja vegetação predominantemente pouco densa e de porte baixo a médio, além de apresentar extensas áreas destinadas à agricultura. A área possui massas d'água com diferentes formas e tamanhos, incluindo lagos naturais, açudes e reservatórios com destaque para o rio São Francisco e seus afluentes, considerados de extrema importância para o abastecimento da população, produção de energia e irrigação dos polos agroindustriais de grãos e fruticultura localizados no Norte e Oeste da Bahia e no Sul de Pernambuco (CBHSF).

Parte dos cursos d'água da bacia é composta por rios intermitentes, que apresentam fluxo apenas durante o período de chuva, geralmente no inverno, permanecendo secos durante a estiagem (CBHSF). Neste contexto, o monitoramento preciso da distribuição temporal e espacial dos recursos hídricos é essencial para orientar ações de mitigação e reduzir os impactos da escassez de água sobre a população e a economia regional.

Figura 1 – Área de Estudo

Fonte: Os autores (2025).

Para o mapeamento da área de estudo, foram utilizadas imagens ópticas multiespectrais de alta resolução do sensor *MultiSpectral Instrument* (MSI), a bordo do satélite Sentinel-2A. Segundo informações do Programa Copernicus, o Sentinel-2A foi lançado em 2015 pela Agência Espacial Europeia (ESA) e faz parte da missão Sentinel-2 que inclui também o satélite Sentinel-2B lançado em 2017. Os seus sensores possuem 13 bandas espectrais com diferentes resoluções espaciais 10, 20 e 60 m, um campo de visão de 290 km e juntos possuem com tempo de revisita de 5 dias.

As imagens foram adquiridas por meio da plataforma *Copernicus Data Space Ecosystem Browser*, mantida pelo programa *Copernicus*. As imagens utilizadas correspondem ao nível de processamento 2A que fornece a refletância de superfície ortorretificada *Bottom-Of-Atmosphere* (BOA) (SENTINEL HUB, 2025). As principais características das imagens utilizadas neste estudo estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Informações da imagem.

Data	Bandas	Comprimento de onda central (nm)	Resolução espacial (m)
09/10/2024	Azul (B2)	492,4	10
	Verde (B3)	559,8	10
	Vermelho (B4)	664,6	10
	Infravermelho	832,8	10
	Próximo (NIR)		

Fonte: SENTINEL HUB (2025).

2.2 Pré-processamento

Na etapa de pré-processamento foi utilizado o software QGIS versão *Long-Term Release* 3.40.7. Essa fase consiste em três passos principais: reprojeção das imagens do sistema de referência/ projeção WGS84/ UTM zona 24S (EPSG: 32724) para o sistema SIRGAS2000/ UTM zona 24S (EPSG: 31984); a álgebra das bandas para o cálculo do NDWI, por meio da ferramenta de Calculadora Raster; e a aquisição das amostras (polígonos) correspondentes às classes água, solo exposto, vegetação e área urbana. As amostras foram adquiridas manualmente por meio de interpretação visual, buscando coletar as regiões de pixel de forma a caracterizar ao máximo cada classe.

Para a aquisição das amostras de massas d'água, utilizou-se o índice NDWI projetado para maximizar a refletância do corpo d'água na faixa verde e minimizar a refletância do corpo d'água na banda infravermelho próximo (DU *et al.*, 2016). O índice é calculado conforme equação (1)

$$NDWI = \frac{Verde - Infravermelho\ Pr\acute{o}ximo}{Verde + Infravermelho\ Pr\acute{o}ximo} \quad (1)$$

Na imagem resultante, os valores dos pixels variam de -1 a 1, sendo que os valores mais elevados realçam os alvos relacionados à presença de água, enquanto os valores negativos ou próximos de zero correspondem predominantemente a áreas não cobertas por água, como solo exposto, vegetação e áreas urbanas.

As amostras das demais classes foram selecionadas a partir da interpretação visual da imagem em composição verdadeira de cores (RGB). Essa interpretação possibilitou a identificação das regiões mais homogêneas em termos visuais, representativas de cada classe temática. A extração dos pixels para o treinamento e validação dos algoritmos, no entanto, foi realizada diretamente sobre a imagem do NDWI, assegurando a correspondência entre as áreas e os valores do índice. Foram definidos 10 polígonos por classe, totalizando 44.310 pixels.

2.3 Análise exploratória das amostras

Uma análise estatística exploratória utilizando 6.000 pixels para cada classe, foi realizada antes do processamento dos dados. Para essa etapa, utilizou-se histogramas entre a classe água e as demais classes (vegetação, solo exposto, área urbana e não água), a fim de representar a frequência dos valores do NDWI e identificar padrões de cada classe. Além disso, foi gerada a curva de densidade (*Kernel Density Estimation* – KDE), permitindo uma visualização contínua da distribuição dos valores de NDWI, facilitando a identificação de sobreposições.

Como forma de ratificar os resultados observados nos histogramas, foi calculado o teste de estatística M conforme equação (2), que mede a separação entre os histogramas produzidos pela distribuição de frequência de todos os valores de pixel dentro de duas classes (YAO, 2015).

$$M = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma_1 + \sigma_2} \quad (2)$$

onde $\mu_1 - \mu_2$ é a diferença entre as médias da água e de outro tipo de cobertura do solo, $\sigma_1 + \sigma_2$ é a soma dos respectivos desvios padrão.

2.4 Mapeamento de massa d'água

A seleção do limite é uma etapa fundamental no uso de abordagens baseadas em regras para o mapeamento de corpos d'água. Em geral, o limite é frequentemente definido como zero para mapear corpos d'água do NDWI, ou seja, um pixel cujo NDWI é maior que zero é considerado água. Na prática, no entanto, as imagens multiespectrais adquiridas por diferentes plataformas de satélite em diferentes regiões e diferentes momentos sempre apresenta características diferentes. Assim, o limite deve ser determinado de acordo com a característica dos próprios valores do índice de água em cada cena (DU *et al.*, 2016).

O valor ótimo k^* para estabelecer o limiar entre duas classes C_1 e C_2 é determinado pelas seguintes equações, adaptadas de Gonzalez e Woods (2010):

$$\sigma_B^2 = P_1 \cdot (m_1 - m_G)^2 + P_2 \cdot (m_2 - m_G)^2 \quad (3)$$

$$m_G = P_1 \cdot m_1 + P_2 \cdot m_2 \quad (4)$$

$$P_1 + P_2 = 1 \quad (5)$$

$$\sigma_B^2(k^*) = \max_{a \leq k \leq b} \{\sigma_B^2(k)\} \quad (6)$$

Onde σ_B^2 é a variância entre classes; P_1 e P_2 são as probabilidades de que um pixel seja atribuído às classes C_1 e C_2 respectivamente; m_1 e m_2 são os valores médios do NDWI dos pixels atribuídos às classes C_1 e C_2 respectivamente; e m_G é a média dos valores do NDWI de todo o conjunto (C_1 e C_2).

Por sua vez, o modelo DT é um tipo de algoritmo de ML que envolve a construção de uma árvore de decisão para realizar previsões ou tomar decisões. Nessa estrutura, o nó raiz representa todo o conjunto de dados e os nós filhos representam subgrupos dos dados com base em condições específicas (WU *et al.*, 2024).

O algoritmo de árvore de decisão utilizado neste trabalho é o algoritmo não paramétrico CART, que realiza o particionamento binário recursivo. O termo particionamento binário implica que os nós pais são sempre divididos em dois nós filhos e recursivo significa que o processo é repetido tratando cada nó filho como um nó pai. Este processo é repetido até que o particionamento posterior seja impossível ou seja limitado por algum critério definido pelo usuário. Quando os dados de um nó não podem ser divididos em nós filhos adicionais, ele é chamado de nó terminal. Uma vez criado o primeiro nó terminal, o algoritmo repete o procedimento para cada conjunto de dados até que todos os dados sejam categorizados como nós terminais (WESTREICH, 2010; WAHEED, 2006).

O treinamento dos algoritmos foi realizado inicialmente com a classe água em comparação com as outras três classes vegetação, área urbana e solo exposto separadamente, utilizando 6.000 pixels para cada classe, a fim de determinar um limiar entre elas. Em seguida, as amostras das classes vegetação, área urbana e solo exposto foram reclassificadas como uma única classe “não água”, compondo um conjunto de dados binário com 14.000 pixels para a classe “água” e 14.000 pixels para a classe “não água”, utilizado para encontrar um limiar geral para toda a imagem.

Os algoritmos Otsu e DT foram implementados na linguagem *Python*, com o auxílio das bibliotecas *skimage* e *sklearn*, respectivamente. Para a manipulação das imagens geoespaciais, foi utilizada a biblioteca *rasterio*; enquanto *seaborn* e *matplotlib* foram empregadas na geração dos gráficos; e a biblioteca *numpy* na realização das análises numéricas. Todas as implementações e análises foram conduzidas na plataforma *Google Colab*.

2.5 Avaliação dos resultados

Os mesmos conjuntos de dados de treinamento (entrada) e teste (validação) foram usados para todos os experimentos de classificação para garantir que as diferenças na precisão pudessem ser atribuídas à natureza dos processos de alocação de classes, conforme sugerido por Bangira *et al.* (2019), bem como foi utilizada a técnica de validação cruzada *k-fold* com $k=5$. Nesta técnica, o conjunto de dados é dividido em k partes e o modelo é treinado em $K-1$ partes e testado na parte restante, e esse processo é repetido k vezes, com um *fold* diferente sendo utilizado para a validação em cada iteração. Por fim, o desempenho do modelo é a média aritmética do desempenho de todas as iterações (SPEZIA, 2024)

As métricas usada neste trabalho para avaliar os métodos (MARIANO, 2021):

$$\text{acurácia} = \frac{VP + VN}{VP + FN + VN + FP} \quad (7)$$

$$\text{Sensibilidade (recall)} = \frac{VP}{VP + FN} \quad (8)$$

$$\text{precisão} = \frac{VP}{VP + FP} \quad (9)$$

$$F1 - \text{score} = 2 * \frac{\text{precisão} * \text{sensibilidade}}{\text{precisão} + \text{sensibilidade}} \quad (10)$$

Onde,

- Verdadeiro positivo (VP): quando o método diz que a classe é positiva e, ao verificar a resposta, vê-se que a classe era realmente positiva;
- Verdadeiro negativo (VN): quando o método diz que a classe é negativa e, ao verificar a resposta, vê-se que a classe era realmente negativa;
- Falso positivo (FP): quando o método diz que a classe é positiva, mas ao verificar a resposta, vê-se que a classe era negativa; e
- Falso negativo (FN): quando o método diz que a classe é negativa, mas ao verificar a resposta, vê-se que a classe era positiva.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do teste de estatística M são apresentados na Tabela 2, sendo $M > 1.0$ implica boa separabilidade, enquanto $M < 1.0$ são considerados como contendo sobreposição de classe significativa. Conforme verificado no histograma, os tipos de cobertura do solo apresentaram bom separabilidade com o menor valor de M para a comparação entre as classes água e Área Urbana.

Tabela 2 – Teste de separabilidade do NDWI.

Comparação	M
Água / Vegetação	4.336
Água / Área Urbana	2.412
Água / Solo Exposto	3.441

Fonte: autores (2025).

A Figura 2 apresenta os histogramas dos valores do NDWI, comparando a classe água com as classes vegetação, área urbana e solo exposto. Os resultados demonstram uma consistente separabilidade espectral entre as classes, com a classe água concentrando-se em valores positivos de NDWI, enquanto as demais apresentam predominantemente valores negativos. No entanto, observa-se uma discreta sobreposição entre as distribuições das classes água e área urbana, o que pode indicar um intervalo onde algoritmos podem apresentar dificuldades para determinar um limiar entre classes.

As curvas representam a densidade das classes que mostra onde os dados estão mais concentrados em determinada faixa, a classe água apresenta valores concentrados entre 0.1 a 0.2; vegetação entre -0.6 a -0.4; área urbana entre -0.3 a -0.1; e solo exposto -0.3 a -0.2.

Após a análise exploratória das amostras, realizou-se o treinamento dos modelos e obteve-se os valores médios de limiar de Otsu (vermelho tracejado) e do DT (preto tracejado) apresentados na Figura 2. Uma análise dos resultados indica que, para a classe água, em comparação com as classes vegetação e solo exposto, ambos os limiares foram determinados em regiões de transição entre classes. No entanto, na separação entre a classe água e as classes área urbana e não água, o limiar obtido pelo algoritmo de Otsu apresentou desempenho inferior ao do limiar gerado pelo DT, possivelmente devido à presença de sobreposição espectral entre as classes.

Figura 2 – Histogramas bimodais

Fonte: autores (2025).

As avaliações das métricas indicam que algoritmos tiveram um resultado satisfatório na definição de um limiar para a distribuição dos valores de NDWI da classe água em relação às demais classes analisadas neste trabalho (vegetação,

área urbana, solo exposto e não água), com uma média de acurácia superior a 99%. Os melhores desempenhos foram observados na separação entre água / vegetação e água / solo exposto, que apresentam reduzida sobreposição nos valores de NDWI. No entanto, os métodos mostram uma perda de desempenho ao determinar um limiar entre água / área urbana e água / não água, devido à área de sobreposição nos valores de NDWI entre essas classes. Os resultados das métricas de avaliação utilizadas neste estudo são apresentados na Tabela 3.

Ao analisar a métrica de precisão, que verifica se os pixels classificados como água realmente pertencem a essa classe, o método de Otsu obteve um desempenho inferior em comparação ao método DT, particularmente ao tentar separar água e não água com um único limiar. Neste caso, o Otsu apresentou um erro de comissão de 4.23%, resultando em uma precisão de 95,77%, enquanto o DT atingiu 99,91% de precisão. Esse erro ocorre quando pixels de não água foram incorretamente classificados como água (falsos positivos).

Destaca-se que os ambos os métodos atingiram excelentes resultados em relação à métrica *recall*, sendo que o algoritmo de Otsu obteve 100% na comparação de todas as classes, ou seja, nenhum pixel da classe água deixou de ser identificado nesta classe. Isso indica que o Otsu prioriza a detecção completa da água, mesmo ao custo de incluir falsos positivos.

Tabela 3 – métricas de avaliação

Classes	Acurácia (%)		Precisão (%)		Recall (%)		F1-score (%)	
	Otsu	DT	Otsu	DT	Otsu	DT	Otsu	DT
Água / Vegetação	99,98	100	99,97	100	100	100	99,98	100
Água / Área Urbana	99,08	99,92	98,20	99,87	100	99,97	99,09	99,92
Água / Solo Exposto	99,99	100	99,98	100	100	100	99,99	100
Água / Não Água	97,79	99,94	95,77	99,91	100	99,97	97,84	99,94

Fonte: autores (2025)

A Figura 3 mostra os resultados da extração de água usando o NDWI em cinco subáreas da área de estudo. A inspeção visual indicou que: (a) o trecho do rio São Francisco foi identificado de forma completa por ambos os métodos, o se refletiu na totalidade do rio na imagem, apesar de terem sido verificados falsos positivos, principalmente em áreas urbanas; (b) uma barragem localizada em uma área rural onde os limites são bem definidos e os falsos positivos são minimizados; (c) um açude localizado em uma região agrícola foi identificado por ambos os métodos, sendo que o método de Otsu detectou de forma descontínua um canal estreito de irrigação, o qual foi completamente omitido pelo DT; (d) área de uma agroindústria com a presença de um açude que foi melhor detectado por Otsu, porém apresentou falsos positivos referentes aos silos e telhado das construções; e (e) área urbana das cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, separadas pelo rio São Francisco, ambos os métodos não obtiveram resultados satisfatórios em áreas urbanas devido à presença de falsos positivos gerados pelo topo de construções.

Figura 3 – Subáreas de extração de água

Fonte: autores (2025).

4 CONCLUSÃO

Neste estudo, foi proposta uma abordagem para a segmentação de massas d'água a partir de imagens do satélite Sentinel-2A. Utilizando álgebra de bandas, foi calculado o índice NDWI, a partir do qual foram extraídos valores de amostras representativas das classes água, vegetação, área urbana e solo exposto. Para a definição de um limiar de separação entre essas classes, foram aplicados dois algoritmos distintos, com o objetivo de delimitar com precisão as regiões associadas à presença de água.

A análise exploratória das amostras, por meio de histogramas e do teste de separabilidade M, indicou consistente separabilidade espectral entre as classes, com reduzida sobreposição, especialmente entre água, vegetação e solo exposto. No entanto, observou-se certa sobreposição entre as classes água e área urbana. Essa característica refletiu-se no desempenho dos algoritmos: tanto o método de Otsu quanto o DT apresentaram uma média de acurácia superior a 99% na separação da classe água em relação à vegetação e ao solo exposto, indicando uma separabilidade espectral dessas categorias no NDWI, mas registraram queda de desempenho na diferenciação entre água e área urbana, principalmente devido a uma maior incidência de falsos positivos.

Ao reclassificar as amostras em apenas duas categorias, água e não água, ambos os algoritmos mantiveram desempenho satisfatório. Nesse cenário, o algoritmo baseado em árvore de decisão demonstrou maior robustez diante da variabilidade dentro da classe não água, mantendo a acurácia mesmo com o aumento da sobreposição entre as classes. Por outro lado, a redução do desempenho do método de Otsu evidencia que sua aplicação em áreas com alta diversidade de alvos terrestres pode gerar maior taxa de falsos positivos. Cabe destacar que a abordagem supervisionada do algoritmo de Otsu apresentou, de modo geral, resultados superiores nas métricas de avaliação quando comparada àqueles relatados em estudos que utilizaram sua aplicação não supervisionada.

Apesar dos bons resultados obtidos nas métricas quantitativas, a análise visual das imagens segmentadas revelou limitações. Em função da resolução espacial das imagens, o nível de detalhamento nos contornos das massas d'água foi prejudicado. Além disso, ambos os algoritmos apresentaram desempenho insatisfatório em áreas urbanas, principalmente pela recorrência de classificações incorretas, como a identificação de telhados de construções como corpos d'água.

Em resumo, este estudo demonstrou que a segmentação de massas d'água com base em limiarização do NDWI é uma estratégia viável para o mapeamento automático em áreas com baixa complexidade espectral. No entanto, em regiões urbanas, faz-se necessário o aprimoramento das abordagens, com foco em uma caracterização espectral mais precisa e em estratégias que minimizem a ocorrência de falsos positivos. Como contribuição para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina mais avançadas ou métodos de aprendizado profundo, para aprimorar a acurácia da segmentação, especialmente em ambientes urbanos heterogêneos, bem como a adoção de diferentes índices de água como o MNDWI e AWEI.

5 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). *ANA aumenta em cerca de quatro vezes sua base de dados sobre massas d'água do Brasil*. Brasília: ANA, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-aumenta-em-cerca-de-quatro-vezes-sua-base-de-dados-sobre-massas-d2019agua-do-brasil-1>. Acesso em: 28 jun. 2025.

BANGIRA, T.; ALFIERI, S. M.; MENENTI, M.; VAN NIEKERK, A. *Comparing thresholding with machine learning classifiers for mapping complex water bodies*. *Remote Sensing*, v. 11, n. 11, p. 1351, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/rs11111351>. Acesso em: 19 jun. 2025.

BREIMAN, Leo; FRIEDMAN, Jerome H.; OLSHEN, Richard A.; STONE, Charles J. *Classification and Regression Trees*. Monterey, CA: Wadsworth International Group, 1984.

CAO, H.; TIAN, Y.; LIU, Y.; et al. *Water body extraction from high spatial resolution remote sensing images based on enhanced U-Net and multi-scale information fusion*. *Sci Rep* 14, 16132 (2024). Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/s41598-024-67113-7?fromPaywallRec=false>>. Acesso em: 28 jun. 2025.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CBHSF. *A Bacia*. Disponível em: <https://cbhsaofrancisco.org.br/a-bacia/>. Acesso em: 19 jun. 2025.

COPERNICUS. *Copernicus Sentinel-2 Overview*. Disponível em: <https://www.copernicus.eu/en/copernicus-documents-library/copernicus-sentinel-2-overview>. Acesso em: 19 jun. 2025.

CUNHA, A. P. M. A. *et al.* *Eventos extremos de seca no Brasil de 2011 a 2019*. Atmosphere, [S.l.], v. 10, n. 11, 642, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/atmos10110642>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4433/10/11/642>. Acesso em: 28 jun. 2025.

DU, Y.; ZHANG, Y.; LING, F.; WANG, Q.; LI, W.; LI, X. *Water Bodies Mapping from Sentinel-2 Imagery with Modified Normalized Difference Water Index at 10-m Spatial Resolution Produced by Sharpening the SWIR Band*. Remote Sensing, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 354, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs8040354>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-4292/8/4/354>. Acesso em: 21 jun. 2025.

FEYISA, G. L.; MELESSE, A. M.; SAMUEL, D.; HENKEL, B. *Automated Water Extraction Index: A new technique for surface water mapping using Landsat imagery*. Remote Sensing of Environment, v. 140, p. 23-35, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.08.029>. Disponível em: Automated Water Extraction Index: A new technique for surface water mapping using Landsat imagery - ScienceDirect. Acesso em 24 ago. 2025.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. *Processamento digital de imagens*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

GUO, H.; HE, G.; JIANG, W.; YIN, R.; YAN, L.; LENG, W. A multi-scale water extraction convolutional neural network (MWEN) method for GaoFen-1 remote sensing images. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, Basel, v. 9, n. 4, p. 189, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijgi9040189>. Acesso em: 25 ago. 2025.

HAFEEZ, Muhammad Asfand *et al.* *Performance improvement of decision tree: A robust classifier using tabu search algorithm*. Applied Sciences, Basel, v. 11, n. 15, p. 6728, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/15/6728>. Acesso em: 10 jul. 2025.

LI, M.; WU, P.; WANG, B.; *et al.* *A Deep Learning Method of Water Body Extraction From High Resolution Remote Sensing Images With Multisensors*. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Sensing, vol. 14, pp. 3120-3132, 2012. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9360447>>. Acesso em: 28 jun. 2025

MARIANO, Diego. *Métricas de avaliação em machine learning: acurácia, sensibilidade, precisão, especificidade e F-score*. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/353001655>. Acesso em: 21 jun. 2025

MCFEETERS, S.K. *The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features*. International Journal of Remote Sensing, v. 17, n. 7, p. 1425 1432, 1996.

NAVADA, Arundhati; ANSARI, Asif N.; PATIL, Sandeep; SONKAMBLE, B. A. Overview of use of decision tree algorithms in machine learning. In: IEEE Control and System Graduate Research Colloquium, 2011. IEEE, 2011. DOI: 10.1109/ICSGRC.2011.5991826.

NI, H.; LI, J.; WANG, C.; ZHOU, Z.; WANG, X. SDNet: Sandwich Decoder Network for Waterbody Segmentation in Remote Sensing Imagery. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, v. 18, p. 13895–13911, 2025. DOI: 10.1109/JSTARS.2025.3571455. Acesso em: 25 ago. 2025.

OTSU, N. *A threshold selection method from gray-level histograms*. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, v. 9, n. 1, p. 62–66, 1979. DOI: <https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076>. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4310076>. Acesso em: 21 jun. 2025.

SANTOS, Samara Silva. *Indução de árvores de decisão oblíquas como explicadores de predições por modelos de aprendizado de máquina*. Dissertações de Mestrado - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte – MG, 2022. Disponível em: repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/47408/1/Dissertação_Samara_Silva_Santos-1.pdf. Acesso em: 23 jun. 2025.

SENTINEL HUB. *Sentinel-2 L2A: Available bands and data*. Disponível em: <https://docs.sentinel-hub.com/api/latest/data/sentinel-2-l2a/#available-bands-and-data>. Acesso em: 19 jun. 2025.

SPEZIA, Afonso Martini. *Estudo de estratégias de validação cruzada baseadas em clusters*. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/279115>. Acesso em: 19 jun. 2025.

SUN, D.; GAO, G.; HUANG, L.; et al. Extraction of water bodies from high-resolution remote sensing imagery based on a deep semantic segmentation network. *Sci Rep* 14, 14604 (2024). Disponível em: 28 jun. 2025.

TRINDADE, F. M. DE S., GOMES, S. B. R. F., & DE AZEVEDO, V. C. (2021). *Water governance in Brazil: reflections from the literature. International Journal of Development Research.* Disponível em: journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/20217.pdf. Acesso em: 28 jun. 2025.

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *The United Nations World Water Development Report 2021.* Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375751_por. Acesso em: 28 jun. 2025

WAHEED, T.; MAJID, M. R.; MAJID, M. Z. A. *Measuring performance in precision agriculture: CART—A decision tree approach. Agricultural Water Management*, v. 84, n. 1–2, p. 173–185, 2006. DOI: 10.1016/j.agwat.2006.02.007. Acesso em: 23 jun. 2025.

WESTREICH, Daniel; LESSLER, Justin; FUNK, Michele Jonsson. *Propensity score estimation: neural networks, support vector machines, decision trees (CART), and meta-classifiers as alternatives to logistic regression. Journal of Clinical Epidemiology*, v. 63, n. 8, p. 826–833, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.11.020>. Acesso em: 23 jun. 2025.

WANG, Z.; GAO, X.; ZHANG, Y.; ZHAO, G. MSLWENet: A novel deep learning network for lake water body extraction of Google remote sensing images. *Remote Sensing*, v. 12, n. 24, p. 4140, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/rs12244140>. Acesso em: 29 jul. 2025.

WU, Tsung-His et al. *Classification and Regression Tree (CART)-based estimation of soil water content based on meteorological inputs and explorations of hydrodynamics behind. Agricultural Water Management*, v. 299, 2024. DOI: 10.1016/j.agwat.2024.108869. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037837742400204X>. Acesso em: 23 jun. 2025.

XU, C.; ZHANG, S.; ZHAO, B.; LIU, C.; SUI, H.; YANG, W.; MEI, L. SAR image water extraction using the attention U-net and multi-scale level set method: flood monitoring in South China in 2020 as a test case. *Geo-Spatial Information Science*, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 155–168, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10095020.2021.1978275>. Acesso em: 29 jul. 2025.

XU, H. *Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing*, v. 27, n. 14, p. 3025–3033, 2006. <https://doi.org/10.1080/01431160600589179>. Disponível em <https://www.tandfonline.com.ez16.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1080/01431160600589179#d1e292>. Acesso em 24 ago. 2025

YAO, F.; WANG, C.; DONG, D.; LUO, J.; SHEN, Z.; YANG, K. *High-Resolution Mapping of Urban Surface Water Using ZY-3 Multispectral Imagery. Remote Sensing*, v. 7, n. 9, p. 12336–12355, 2015. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs70912336>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-4292/7/9/12336>. Acesso em: 19 jun. 2025.

ZHANG, Q.; HU, X.; XIAO, Y. A novel hybrid model based on CNN and multi-scale transformer for extracting water bodies from high resolution remote sensing images. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. 10, p. 889–894, 2023. Disponível em: isprs-annals.copernicus.org/articles/X-1-W1-2023/889/2023/isprs-annals-X-1-W1-2023-889-2023.pdf. Acesso em: 24 ago. 2025.